

РАЗДЕЛ. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4567917>

УДК 662.1/4

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ

Е.А. Снеткова,
студент 3 курса, напр. «Технология пиротехнических составов и изделий»,

ДХТ им. Красной Армии

М.В. Жаббарова,

научный руководитель,

преп. проф. дисциплин,

ДХТ им. Красной Армии,

г. Дзержинск

Аннотация: В данной статье рассматривается история создания, разработки и применения взрывчатых веществ (ВВ), подразделяющихся на несколько основных этапов. Большое место в работе занимает рассмотрение пороха и его составляющих, которые являлись на протяжении пяти столетий единственными ВВ и дали мощный толчок на пути развития более мощных веществ. В работе анализируются способы их производства, а также усовершенствования под влиянием исторической вехи развития. Отмечаются главные проблемы при внедрении взрывоопасных веществ и способы их устранения. В работе устанавливаются критерии рационального и безопасного производства взрывчатых веществ.

Ключевые слова: взрывчатые вещества (ВВ), порох, пироксилин, динамит, пикриновая кислота, тротил, аммиачно-селитренные взрывчатые вещества, оксидквиты, хлоратные, водосодержащие и эмульсионные ВВ, предохранительные взрывчатые вещества

THE HISTORY OF EXPLOSIVES

E.A. Snetkov,

3rd year student, ex. "Technology of pyrotechnic compositions and products",
DHT them. Red Army

M.V. Zhabbarova,

scientific director,
Rev. prof. disciplines,
DHT them. Red Army,
Dzerzhinsk

Annotation: This article examines the history of the creation, development and use of explosives (HE), subdivided into several main stages. An important place in the work is occupied by the consideration of gunpowder and its components, which were the only explosives for five centuries and gave a powerful impetus to the development of more powerful substances. The paper analyzes the methods of their production, as well as improvements under the influence of a historical milestone in development. The main problems in the introduction of explosive substances and ways to eliminate them are noted. The work establishes the criteria for the rational and safe production of explosives.

Keywords: explosives (explosives), gunpowder, pyroxylin, dynamite, picric acid, TNT, ammonium nitrate explosives, oxyliquites, chlorate, water-containing and emulsion explosives, safety explosives

История создания и применения взрывчатых веществ.

Исторически первым взрывчатым веществом (ВВ), изобретенным людьми, был черный (он же дымный) порох, который оказал огромное влияние на мировую историю. Достоверных исторических сведений о времени, месте и изобретателях пороха, к сожалению, не сохранилось. С его помощью были завоеваны моря и континенты, разрушены цивилизации, уничтожены или покорены целые народы, и его применение за прошедшие века унесло миллионы человеческих жизней, но, сколько он сделал в созидательной жизни человека!

После изобретения А. Нобелем капсюля-детонатора, позволяющего возбуждать взрыв во многих потенциальных ВВ, были предложены и применены на практике, как в военном деле, так и в промышленности, такие известные ВВ, как пироксилин, пикриновая кислота, нитроманнит, тротил, тэн, гексоген, октоген и многие другие. Работы немецких ученых в области химии связанного азота дали возможность получить ВВ без участия минеральных и ископаемых видов сырья, то есть практически из воздуха, поскольку основной компонент таких ВВ – аммиачная селитра – может быть

получен полностью из воздуха и воды. ВВ на основе аммиачной селитры произвели переворот в промышленном взрывном деле, так как, являясь наиболее дешевым ВВ, в то же время отличаются достаточной мощностью для решения практически всех задач горнодобывающей и строительной промышленности, а при необходимости могут применяться в военном деле как суррогатные ВВ, заменяющие недостающие объемы в военное время как мощные индивидуальные ВВ [1].

Таким образом, общая история развития промышленных ВВ (ПВВ) насчитывает несколько основных этапов развития, которые можно расположить в следующий хронологический ряд: порох, динамит, тротил, аммиачно-селитренные составы, простейшие смеси АСДТ (аммиачная селитра и дизельное топливо), водосодержащие вещества, и в последнее время во многих странах с развитой горнодобывающей промышленностью появился новый класс ПВВ под общим названием «Взрывчатые эмульсии», или «эмульсионные взрывчатые вещества».

1. Эра пороха.

Точное время открытия пороха и имена первых изобретателей остались неизвестными в его истории. Мнения историков сходятся на том, что изобретение дымного пороха нельзя приписать одному человеку, так как в этом принимали участие, независимо один от другого, многие, постепенно совершенствовавшие взрывчатую смесь, впервые открытую в Китае или Индии еще до нашей эры.

В настоящее время первенство в получении пороха приписывается ряду исторических ученых-исследователей: Роджеру Бекону, Абу Аллаху, Марку Греку, Альберту Магнусу, Бертольду Шварцу и многим другим, кто имел отношение к исследованию пороха и оставил после себя рукописи по данному вопросу.

Первое применение пороха в военных целях относится к 670-720 годам, когда были сожжены «греческим огнем» корабли арабского флота, осаждавшего Константинополь. И с тех пор в течение долгих столетий «греческий огонь» был страшным орудием в руках византийцев, особенно в морских битвах. Изготовление и способ употребления «греческого огня» был долгое время известен только одним грекам.

В 1242 году Роджер Бекон опубликовал формулу черного пороха, состоящего из смеси селитры, серы и угля и предостерегал о его могуществе и силе. Несколько позже в Европе распространилась «огненная книга» Марка Грека, в которой он описал «гремящие» и «летающие» трубы с пороховой смесью – примитивные бомбы и ракеты.

Примерно в 1300 году Бертольд Шварц высказался за использование пороха в огнестрельном оружии, и он стал успешно применяться в военном деле. Достоверно известно, что огнестрельное оружие в Европе было

использовано в 1326 году в Англии и Флоренции, а в 1331 году в Германии немцы против итальянцев применяли огнестрельное оружие, действующее от заряда дымного пороха. В России первые пушечные выстрелы прозвучали при Дмитрии Донском (1389 г.). Из летописи Соловьева известно, что при осаде Казани Иваном Грозным и ее взятии был применен порох. При Иване Грозном (1533-1584 гг.) пороходелие в России приобрело широкий размах, что позволило успешно снабжать порохом стоявшую на высоком для того времени техническом уровне артиллерию. В больших объемах порох начали изготавливать в XV веке, но большие фабрики по его производству были сооружены в царствование Петра I.

Дальнейшая история дымного пороха вплоть до наших дней сводится к детальному изучению зависимости его характеристик от свойств его составных частей и способов приготовления. В 1756 году Le-Blond предложил порох с уменьшенным количеством селитры и совсем без нее, а в 1786 году Бертолле заменил в порохе селитру хлорновато-калиевой солью. В 1799 году предложено было к пороху примешать пикриновую кислоту, а в 1809 году Дюлонг предложил уменьшить количество порохового дыма введением в состав пороха пикратов [2].

Таким образом, на протяжении более пяти столетий дымный порох был единственным взрывчатым веществом, которое применялось для метательных целей, для снаряжения снарядов и для проведения всевозможных подрывных работ в военном деле и в различных отраслях промышленности для мирных целей. Порох и все более совершенствуемое огнестрельное оружие обеспечили европейской культуре победу почти над всем земным шаром. Многовековая история применения черного пороха пока остается самой длинной из всех видов применяемых промышленных ВВ.

2. Пироксилин, бездымный порох и другие типы порохов.

Только в XIX столетии появляются новые взрывчатые вещества, постепенно вытеснившие дымный порох. В 1832 году Браконо определил, что от действия азотной кислоты на древесные волокна, крахмал и проч. получаются легко воспламеняющиеся вещества, которые он назвал ксилоидин. Полуз в 1834 году доказал, что ксилоидин при температуре 180 °С воспламеняется, а при сильном ударе взрывается. Дюма для получения подобных веществ использовал бумагу, которую он назвал нитроамидин. Но все эти вещества отличались непостоянством действия и недостаточной стойкостью. Получить более стойкий продукт удалось профессору Базельского университета Христиану Шенбейну, который в 1845 году впервые получил его действием азотной кислоты на вату, назвав свое изобретение пироксилином, и держал его в строжайшем секрете. Открытие Шенбейна вызвало большой интерес к новому взрывчатому веществу, везде проводились опыты по его испытанию и были построены небольшие заводы

по его изготовлению. Однако ряд взрывов в разных государствах заставили всюду отказаться от продолжения опытов с ними. В 1865 году директор Вульвической химической лаборатории Абель установил, что причина саморазложения пироксилина заключается в его неудовлетворительной промывке и ввел в способ его получения важное усовершенствование – превращение его для лучшей промывки в мезгу, которая затем прессовалась. Результат этого усовершенствования был блестящий, получился очень стойкий продукт, подорвать доверие, к которому не мог даже ряд взрывов, и с тех пор пироксилин снова вводится в производство в разных государствах. В России в 1875 году пироксилин был принят Морским Ведомством для снаряжения мин. Дальнейшая история пироксилина вплоть до наших дней сводится к различным усовершенствованиям в технологии его производства. Применяется он как в чистом виде, так и в виде смесей с другими веществами. Во Франции смесь пироксилина с аммиачной селитрой в 1890 году была признана в качестве взрывчатого вещества с низкой температурой газов, развивающихся при взрыве. Смесь была названа взрывчатым веществом типа Р и была допущена для работ в рудниках, опасных по пыли и газу. Это было одно из первых предохранительных веществ. Но данный состав не получил широкого применения из-за высокой цены [3].

Открытие Шенбейном пироксилина выдвинуло вопрос о бездымных порохам в число первоочередных вопросов, настоятельно требовавших разрешения. В 1847 году Абель запатентовал способ приготовления бездымного пороха из нитроцеллюлозы (нитрованных древесных опилок). В 1872-1875 гг. вырабатывался порох, названный коллодином, предложенный в 1870 году Фридрихом Фолькманом. В 1886 году Вьелль предложил полностью желатинизировать нитроцеллюлозу, и делать из полученной массы ленты и разрезать их на полоски. Своим открытием он указал путь, по которому возможно применение нитроцеллюлозы для приготовления бездымных порохов.

В 1903 году в Германии в состав пороха начали вводить пламегасящие добавки – смесь вазелина с 2% соды, замененные к 1907 году канифолью. В 1909 году также в Германии был разработан способ получения баллиститного пороха без использования растворителей, применяющийся и в настоящее время. В 1935 году в США была разработана технология сферических бездымных порохов, а в 1937 г. в Германии появился дигликолевый порох с добавкой нитрогуанидина для уменьшения эрозии ствола. В 1940 г. в США появилось первое смешевое ракетное топливо. Во время Второй мировой войны в целях повышения силы дигликолевых и тригликолевых порохов немцы начали добавлять в него кристаллическое ВВ тэн. После войны для этих целей в пороха стали вводить вещества с большей энтальпией образования – гексоген и октоген. В 1944 г. в США была

разработана литьевая (пластизольная) технология изготовления бездымных порохов, в результате развития которой к середине 50-х годов XX века были разработаны эффективные ракетные топлива смешанного типа. В 50-х годах производились ракетные топлива на основе нитрата аммония и перхлората аммония и органического связующего. В начале 60-х годов было обнаружено, что введение алюминия значительно повышает удельный импульс перхлоратных топлив и стабилизирует горение, а добавка нитрамина типа гексогена и октогена способствует понижению температуры горения топлив с алюминием при сохранении высокого удельного импульса. В 1971 году в СССР был открыт новый окислитель и до 1991 года неизвестный на Западе динитроамидамония и его начали применять в качестве частичной замены перхлората аммония в топливах для тактических ракет [2].

В США в 70-х годах начала приниматься концепция боеприпасов пониженной уязвимости, в результате развития которой появились специальные танковые пороха на основе гексогена и органического связующего. В дальнейшем в 89-90-е годы проводились интенсивные изыскания по внедрению в качестве горючих связующих смесевых ракетных топлив энергоемких полимеров и пластификаторов, и эта тенденция прослеживается до сих пор.

3. Эпоха динамита.

История современных взрывчатых веществ отмечена первой вехой в 1846 году, когда итальянский ученый Асканио Собrero получил азотнокислый эфир глицерина (нитроглицерин) путем обработки глицерина азотной кислотой в присутствии серной. Это было концом эпохи порохов и началом эры мощных ВВ. Однако, полученное вещество отличалось высокой чувствительностью к удару и трению, что не позволяло использовать его в качестве ВВ.

В чистом виде нитроглицерин представляет бесцветную маслянистую ядовитую жидкость, горение которой быстро переходит во взрыв. Первые попытки наработать его, даже в количестве нескольких килограмм, оканчивались несчастными случаями, и поэтому во многих странах был наложен 15-летний запрет на его производство. Но уже в 1858 году началось строительство заводов по производству нитроглицерина, а в 1863 году был запущен первый завод Нобеля по его производству [3].

Впервые предложение о практическом применении нитроглицерина для разрывных зарядов в артиллерийских снарядах в 1854 г. во время Крымской войны внес профессор Н.Н. Зинин. В 60-х годах XIX столетия ученик и сотрудник Н.Н. Зинина, В.Ф. Петрушевский предложил взрывчатую смесь типа динамит, состоящую из 75% нитроглицерина и 25% углекислого

магния. На основе разработанного способа получения динамит был применен на золотодобывающих приисках Сибири.

В 1863 году шведский инженер Альфред Нобель, ознакомившись с работами Зинина и способом приготовления нитроглицерина Петрушевским, взял сначала во Франции, а потом в Швеции патент на приготовление этой взрывчатой жидкости, а затем и на смачивание ею обыкновенного черного пороха. В этом же году Нобелю удалось сделать важное открытие, что нитроглицерин отлично детонирует от небольшого количества гремучей ртути, что значительно упрощало применение его на практике. Им были открыты две фабрики для приготовления нитроглицерина в Стокгольме и в Гамбурге.

Считается, что эпоха применения нитроглицерина началась с открытием Нобелем динамита в 1866 году, который он случайно получил, пролив нитроглицерин на упаковку из кизельгура (инфузорная земля) и не дождался ожидаемого взрыва. Он обратил внимание на то обстоятельство, что смоченный нитроглицерином кизельгур не выделяет его даже при сильном давлении, а под влиянием капсуля гремучей ртути взрывает с силой, немного уступающей нитроглицерину. Это наблюдение Нобеля оказалось важным, так как давало возможность отказаться от употребления нитроглицерина в жидком виде, делая его безопасным в обращении. И в 1867 году он запатентовал новое ВВ в виде смеси нитроглицерина с кизельгуром, оно было названо «порохом Нобеля». Несколько позднее, им был изобретен страйт-динамит, названный гремучем студнем, где в качестве поглотителя применялась нитроцеллюлоза. Смеси нитроглицерина с поглотителями были названы динамитами. Это было второе из крупных изобретений Нобеля.

В 1869 году Нобель запатентовал динамит с использованием калиевой и натриевой селитры и горючих веществ типа древесной муки в качестве поглотителя, известный как «динамит с активными компонентами». В 1875 году Нобелем был запатентован желатиндинамит, в котором нитроглицерин структурировался нитроцеллюлозой.

С этого момента в различных странах стали появляться различные варианты ВВ на основе нитроглицерина для военных целей. Все работы за последующие годы были направлены на получение нитроглицериновых соединений, обладающих максимумом стойкости к практическим потребностям. Было предложено много вариантов основного состава нобелевского динамита с множеством дополнительных компонентов [2].

Динамиты стали более мощными ВВ, чем порох, и имели более высокую скорость детонации, поэтому они стали быстро вытеснять его в большинстве видов взрывных работ. И хотя в это время соотечественники Нобеля Олссон и Норбин предложили готовить ПВВ на основе аммиачной селитры и различных горючих добавок, их применение было

законсервировано его предприимчивостью. Он купил у них патент на изготовление аммиачно-селитренных ВВ и не разрешил его использовать в течение 20 лет, что позволило ему распространить динамиты во многие страны, в том числе и в Россию, получить колоссальные доходы и оставить память о себе в виде ежегодных Нобелевских премий [5].

4. Пикриновая кислота.

Впервые тринитрофенол был получен в 1771 году Вульфом при взаимодействии индиго с азотной кислотой. В 1788 г. французский химик Дюма назвал это вещество пикриновой кислотой («пикрос» – горький), а в 1842 г. Лоран синтезировал ее нитрованием фенола. Но, о ее взрывчатых свойствах не подозревали в течение целого столетия, и она эффективно применялась в качестве красителя. В 1871 г. Шпренгель предложил применять ее в составах ВВ. В 1887 г. в Англии взлетела на воздух красильная фабрика, производящая пикриновую кислоту, возвестив миру о рождении нового мощного ВВ. Позднее стало известно, что пикриновая кислота, как взрывчатое вещество еще за 15 лет до взрыва была рекомендована французом Тюрпеном для артиллерийских боеприпасов, но эта работа хранилась в строгом секрете вплоть до взрыва красильной фабрики. После взрыва в ряде стран были проведены работы по использованию ее как ВВ. Французы увековечили цвет, назвав ее мелинитом (мед), англичане – лиддит – по месту нахождения фабрики по ее производству (г. Лида), японцы дали ей имя своего соотечественника, занимавшегося ее разработкой – шимоза. В России работами С.В. Панттугло, И.С. Сущинского, В.И. Рдутловского и других были созданы условия для ее использования, с 1894 года под названием «мелинит» она стала применяться для снаряжения боеприпасов полевой артиллерии. Морское Ведомство воздержалось от ее применения. С 1894 по 1895 год пикриновая кислота окончательно вытеснила пироксилин в снарядах сухопутной артиллерии и стала штатным взрывчатым веществом [2].

Применение пикриновой кислоты явилось очередным шагом в повышении могущества боеприпасов. Однако даже недолгий опыт ее использования показал, что она имеет серьезный недостаток. Обладая свойствами кислоты, взаимодействует с металлами, в частности с железом корпуса снаряда, образуя высокочувствительные соли пикраты, которые при выстреле приводят к взрыву снаряда в канале ствола. Поэтому мелинитовые боеприпасы могут быть использованы только при условии кратковременного хранения. Также оказалось затрудняющим ее применение для снаряжения снарядов при помощи заливки. Поэтому исследования ученых были направлены в сторону снижения температуры плавления ($122,5\text{ }^{\circ}\text{C}$), вводя в ее состав другие вещества. А вследствие того, что пикриновая кислота взаимодействует с оболочкой корпусов боеприпасов, она была отнесена к

резервным ВВ. Ее применение было недолгим – до 1909 года, когда она была заменена тротилом.

5. Великий тротил.

В 1863 году немецкий химик Йозеф Вильбрант, изучавший свойства толуола, обработал его азотной кислотой. При этом образовалось несколько нитросоединений толуола, среди которых был и тринитротолуол. В начале XX века крупнейший немецких химик, специалист в области взрывчаток Генрих Каст занялся исследованиями данного вещества. Он обратил внимание на то, что процесс изготовления тринитротолуола не содержит опасных по взрыву стадий и это выгодно отличало его от других ВВ. Каст получил желто-коричневые чешуйки ТНТ, причем это вещество отличается настолько мирным нравом, что многие сомневались в его способности взрываться. Эксперименты показали, что если ТНТ размолоть в порошок или спрессовать, то он надежно взрывается от нобелевского капсюля-детонатора. Температура его плавления всего 80 °С и в расплавленном виде он текучий и нелипкий. Поэтому тротил можно просто заливать в снаряды, а плавленый он еще более безопасный, чем порошкообразный или прессованный. Одним из важных преимуществ ТНТ является его химическая инертность, так как он не вступает в реакцию с металлами корпусов боеприпасов, абсолютно негигроскопичный и имеет длительный срок хранения. Немецкие ученые оценили изобретение Каста, и в 1905 году была выпущена первая сотня тонн ТНТ под шифрованным названием. Но секрет недолго оставался секретом, и уже на следующий год благодаря капитану Владимиру Рдугловскому ТНТ начинают производить в России под названием «тротил», он же «тол». Так тротил начал свое победное шествие по миру, с 1902 года его стали использовать для военных целей и он был быстро введен на вооружение в большинстве государств.

Многие ВВ и их смеси имеют существенные недостатки. Так, из динамита со временем выделяется чувствительный к внешним воздействиям нитроглицерин, и это обстоятельство исключает его использование в снарядах и бомбах. Аммиачно-селитренные взрывчатки очень гигроскопичны и во влажном состоянии теряют свои взрывные свойства. Мелинит крайне ядовит не только при взрыве, но и при хранении вступает в реакцию с металлами корпусов боеприпасов, образуя соли пикриновой кислоты, которые имеют чувствительность гремучей ртути. Гексоген и тэн имеют высокую чувствительность, что делает их опасными в военном применении, а для гражданских целей они слишком дороги. Взрывные свойства пироксилина зависят от влажности. В общем, каждая взрывчатка имеет крупные эксплуатационные недостатки, и к тому же многие из них не выдерживают длительного хранения. В них постоянно идут химические процессы, которые делают взрывчатку либо крайне опасной, либо

совершенно неработоспособной. Всех этих недостатков лишен тротил, а его химическая инертность открывала широкую возможность изготавливать любые механические смеси [6].

Тротил до сих пор является основным бризантным взрывчатым веществом, применяющимся для снаряжения почти всех видов боеприпасов, как в чистом виде, так и в смесях и сплавах в других взрывчатыми веществами и в промышленности применяется в основном в смеси с аммиачной селитрой.

Без сомнения, придет день, когда тротил полностью уступит свое место более совершенной взрывчатке, и в промышленных ВВ он уже почти полностью заменен на эмульсионные ВВ. Но в настоящее время, прежде чем предложить потребителю новые взрывчатые составы, их обязательно сравнивают с тротилом.

6. Аммиачно-селитренные взрывчатые вещества.

Работы немецких ученых в области химии связанного азота дали возможность получить ВВ без участия минеральных и ископаемых видов сырья, то есть практически из воздуха, поскольку основной компонент таких ВВ, как аммиачная селитра, может быть получен полностью из воздуха и воды. ВВ на основе аммиачной селитры (АС) произвели переворот в промышленном взрывном деле [4].

Широкое использование взрывчатых веществ на основе нитрата аммония связано с доступностью и низкой себестоимостью самой селитры, а также безопасностью этих составов в переработке и обращении. Кроме того, эти смеси отличаются большим объемом выделяющихся газов при низкой температуре взрыва, что делает их незаменимыми в горнодобывающей промышленности. Они относятся к бризантным взрывчатым веществам пониженной мощности, и считается, что все они слабее тротила [2].

В зависимости от примененных добавок АСВВ можно разделить на следующие группы:

- с взрывчатым сенсibilизатором тротилом – аммониты;
- смеси с алюминием – аммоналы;
- с горючими невзрывчатыми веществами смеси АС-ДТ, динамоны, игданиты, гранулиты и др.,
- водосодержащие составы, пластифицированные водным гелем акватолы, акваниты, акваналы;
- эмульсионные составы – порэммиты, гранэммиты.

7. Составы Шпренгеля, панкластиты Тюрпена.

В 1875 году Шпренгель сделал выдающееся открытие, в котором он предложил в качестве взрывчатых веществ употреблять смеси крепкой азотной кислоты с углеводородами и легко окисляющимися веществами: нафталином, бензолом, сероуглеродом и т.п. Это открытие представляло

большой научный интерес, но не могло иметь серьезного практического значения. В 1878 г. французский химик Тюрпэн предложил взрывчатые вещества типа составов Шпренгеля, названные им панкластиттами, представляющими смеси азотноватой кислоты с жирными маслами, продуктами перегонки нефти и каменного угля, с сероуглеродом. Несмотря на свою колоссальную силу, панкластиты так же, как и составы Шпренгеля, практического значения не имели [3].

8. Оксидквиты и перекись водорода.

В начале XX столетия широко применялись смеси на основе жидкого кислорода. Первые исследования смесей на основе обогащенного кислородом (60%) жидкого воздуха выполнил в 1897 г. К. Линде (Германия). Он пропитывал жидким окислителем патроны, состоявшие из смеси керосина с кизельгуром, сажи, сырой нефти. Первые опытные взрывы с применением таких оксидквитных патронов выполнены при проведении взрывных работ при проходе Симцлоцкого туннеля в 1899 году. Промышленное применение оксидквитов начато после того, как была разработана технология получения жидкого кислорода достаточно высокой чистоты (выше 90%). Начиная с 1918 года оксидквиты стали применять в качестве промышленных ВВ во Франции при добыче железной руды в Лотарингском бассейне, там были построены установки по производству жидкого кислорода [2].

С 1926 по 50-е годы оксидквиты применяли в США при вскрышных работах на угольных шахтах. В угольной промышленности их доля от общего расхода ВВ составила около 8%, где в качестве поглотителя жидкого кислорода в большинстве сортов оксидквитов применялись различные виды сажи и древесный уголь. В СССР первые производственные опыты с оксидквитами проведены в 1926 г. в Криворожском бассейне, в значительных объемах оксидквиты применяли при строительстве Днепрогэса (1927-1933 гг.). Интерес к оксидквитам вновь возник в годы Великой Отечественной войны в связи с острой нехваткой ВВ заводского производства для нужд гражданской промышленности. В военные годы оксидквиты применялись на открытых и подземных разработках артемовского рудника на Дальнем Востоке. Основным недостатком оксидквитов является их малая «живучесть», вызванная испарением жидкого кислорода.

ВВ на основе перекиси водорода похожи на оксидквиты. Смесей с перекисью водорода впервые были предложены в Австрии в 1916 году и благодаря значительному содержанию энергии, небольшой чувствительности к удару и пламени рассматривались как возможная замена оксидквитов. Например, смесь состава 12,5% вазелина, 8,5% ваты и 79% перекиси водорода дает расширение в свинцовой бомбе 500 см³. Но обращение с такой смесью из-за возможности ее самовоспламенения и сильного действия

высокопроцентной перекиси водорода на кожу настолько опасно, что они не нашли практического применения [3].

9. Бертолетова соль и хлоратные ВВ.

Первые попытки применения бертолетовой соли во взрывчатых веществах были сделаны еще в 1788 году Бертолле и Лавуазье, пытавшихся приготовить новый порох. Но эта попытка стоила жизни двум присутствующим при этом людям, поэтому не привела к практическим результатам. Но идея не была брошена и продолжали появляться предложения получения смесей ВВ, содержащих бертолетову соль. Эти составы были небезопасны в обращении, поэтому было принято решение о введении в их состав флегматизаторов, в качестве которых сначала использовали каменноугольную смолу и углеводороды, затем парафин и нафталин, позже – льняное масло. В 1896 году в Швейцарии в качестве флегматизатора применили касторовое масло, получили требуемые взрывчатые характеристики и назвали взрывчатое вещество шеддитом. В 1884 году в Америке появилось интересное ВВ реккерокк, которое в качестве составных частей содержало бертолетову соль с небольшой примесью окиси железа и нитробензола. Этот смесевой состав стал родоначальником целого ряда взрывчатых веществ [6].

В начале XX века обратили серьезное внимание на перхлораты – соли хлорной кислоты. Появляется целая серия взрывчатых веществ, в основе которых лежат перхлораты.

10. Водосодержащие ВВ.

Самое выдающееся изобретение промышленных ВВ произошло в декабре 1956 года, когда М. Кук создал новую взрывную смесь, используя нитрат аммония, алюминиевый порошок и воду. Были очевидными безопасность и эффективность этого смесевоего взрывчатого состава, а использование воды – революционным. Последовавшие за этим опыты привели к развитию нового класса водосодержащих ВВ – сларри. Это изобретение обратило производство ПВВ от «опасного динамита» к «безопасной гидросмеси». По заказу военного ведомства США в 1972 году Кук создал BLU-82, самую большую и самую сильную химическую бомбу, используя алюминированную гидросмесь.

Независимо от Кука водонаполненные ВВ на основе АС предложил использовать Веттерхольм, который синтезировал для увеличения чувствительности водонаполненных ВВ индивидуальное перспективное ВВ бис-тринитроэтилмочевину (БЭМ).

Повышение плотности заряжания и концентрации энергии ВВ в единице объема достигается применением водонаполнения аммиачно-селитренных ВВ, примененных Н. М. Сытым при строительстве гидростанции в г. Фрунзе в 1943 году (на 15 лет раньше, чем в США) [2].

С момента открытия в 1956 году водосодержащие ВВ под названием суспензионные стали развиваться быстрыми темпами. В настоящее время благодаря высоким взрывчатым свойствам, простоте компонентного состава и универсальной технологии получения водосодержащие ВВ нашли широкое применение, с их помощью решены новые технические задачи.

Водосодержащие ВВ представляют собой взрывчатые смеси, в которых жидкой фазой является загущенный водный раствор нитрата аммония с добавкой нитратов натрия или кальция, которые являются окислителями. В составах используют не чистую воду, а с добавкой пластифицирующего вещества с образованием геля. Такие составы также называют водонаполненными. Обладая пластичностью, они пригодны для подачи по шлангу к механическому заряданию с помощью зарядных машин. Чтобы компоненты не расслаивались, вводят загуститель полиакриламид-гель. Составы не расслаиваются при надежном загустителе и сшивке и устойчивы продолжительное время в обводненных скважинах, так как сшитый загуститель препятствует вымыванию окислителя.

Из зарубежных аналогов водонаполненных составов наиболее известны реолит (состав: аммиачная и натриевая селитра, тротил, алюминий, вода и загуститель), кимит (состав: АС, нитрат натрия, вода, алюминий, горючее, этиленгликоль, загуститель, структурообразователь).

Отечественные водонаполненные ВВ разделяют на акваниты (состав: нитраты аммония и кальция, тротил, гексоген, Na-КМЦ, аэросил, вода); акваналы (состав: АС, тротил, алюминий, Na-КМЦ, бура, вода); акватолы (состав: АС, тротил, Na-КМЦ, вода).

В последнее время водосодержащие вещества заменяются на эмульсионные составы типа «вода в масле» [6].

11. Эмульсионные ВВ.

В последнее время во многих странах с развитой горнодобывающей промышленностью появился новый класс ПВВ под общим названием «взрывчатые эмульсии» (ЭВВ). Разработка ЭВВ проводилась на новой принципиальной основе, как по компоновке рецептур, так и технологии получения. Идея разработки ЭВВ состоит в том, что переведенный в раствор окислитель является внутренней (дисперсной) фазой эмульсии, а другую фазу образует жидкое или расплавленное гидрофобное горючее. Использование общих положительных свойств эмульсий позволяет получить тесный контакт окислителя с горючим и их однородное распределение по массе ПВВ. Такой контакт придает составам ряд уникальных свойств, которых невозможно достичь обычными механическими методами смешения компонентов. С помощью ЭВВ стало возможным получение безопасных в обращении рецептур ПВВ одновременно с высокой чувствительностью к детонационному импульсу, то есть при низкой чувствительности к

механическим воздействиям они могут детонировать в зарядах малого диаметра при инициировании от капсюля-детонатора. Получаемая при смешении эмульсионная структура состава с микроскопической пленкой горючего на мельчайших частицах окислителя обеспечивает новому классу ПВВ высокую водоустойчивость и дает возможность использования их по технологии заряжания вслед за бурением. Особого внимания заслуживает экологическая чистота ЭВВ, которая обеспечивается как при взрывчатом превращении, так и при контакте их до взрыва с породами и грунтовыми водами за счет сбалансированного кислородного баланса рецептур и малой поверхности контакта с водой. В состав ЭВВ могут вводиться различные добавки простым смешением, как в раствор окислителей, так и в готовую эмульсию. Первые опыты применения ЭВВ показали их преимущества перед другими классами ПВВ:

- высокая безопасность к механическим и тепловым воздействиям;
- возможность регулирования взрывчатых характеристик с широким интервалом рабочих плотностей;
- хорошая водоустойчивость, в результате чего сохраняются взрывчатые характеристики, как в проточных водах, так и на большой глубине;
- избирательная чувствительность при инициировании от обычного стандартного капсюля;
- отсутствие пыления, электролиза и контакта с токсичными продуктами;
- полная механизация процесса заряжания скважин при взрывных работах;
- близкий к нулевому кислородный баланс за счет сбалансированного содержания окислителя и горючего, что обеспечивает при взрыве газовыделение с низкой токсичностью;
- универсальная технология изготовления для выпуска различных типов ЭВВ, включая невзрывчатые материалы народного потребления;
- доступная и дешевая сырьевая база дает возможность получить одно из самых недорогих ПВВ с высокой технико-экономической эффективностью применения;
- различные области использования ЭВВ на открытых и подземных работах, в том числе в шахтах, опасных по пыли и газу, – контурное взрывание, сварка и резка металлов, промежуточные детонаторы, специальные взрывные работы.

При получении ЭВВ и ведении взрывных работ с их применением возможны полная механизация и автоматизация производственных процессов изготовления, транспортирования и заряжания взрывных выработок [8].

Результаты промышленных испытаний ЭВВ также показали, что кроме дробления пород при добыче полезных ископаемых они могут найти широкое применение при проведении специальных взрывных работ, при тушении лесных пожаров, разборке труднодоступных и опасных зданий и оборудования, дробления шин, разрушения скрапов в металлургии, утилизации боеприпасов.

12. Предохранительные ВВ.

Предохранительные ВВ обеспечивают безопасность работ в шахтах, опасных по газу и пыли. Первые предохранительные ВВ ограничивались по температуре взрыва. Этому требованию отвечали аммиачно-селитренные смеси, причем во многие составы для снижения температуры взрыва вводили невзрывчатые соли, а для сохранения высокой детонационной способности – нитроглицерин. Так как одним из условий применения таких ВВ является невысокая температура взрыва, то основной их составляющей стала аммиачная селитра, температура ее взрыва 1051 °С, наиболее низкая из всех известных для взрывчатых веществ. Это позволило создать на ее основе большую серию так называемых «антигрязных» смесей (в старину «грязой» называли рудничный газ), не вызывающих воспламенение горючих газов и взрывоопасной угольной пыли [7].

В 70-х годах XIX века в Англии и Швеции появился ряд патентов на взрывчатые вещества, изготовленные на базе нитрата аммония, сенсibilизированного нитроглицерином. Это были первые детониты, и вскоре их выпуск был налажен и в России. Сравнительно невысокая температура взрыва таких смесей (1450-1850 °С) позволила использовать их вместо первичных динамитов в горном деле.

В последние 10-20 лет во многих угледобывающих странах стали широко применять высокопредохранительные (селективно-детонирующие ВВ), в состав которых входят неодинаковые по химической активности компоненты – нитроглицерин и смесь хлористого аммония с нитратом натрия. Преимущество таких ВВ состоит еще и в том, что при взрыве в результате реакции между твердыми компонентами выделяется ультрадисперсный хлористый натрий, обладающий в таком состоянии сильным ингибирующим (пламегасящим) действием. Для взрывания в шахтах, опасных по газу и пыли, часто используют предохранительные селективно-детонирующие ВВ – углениты, победиты, иониты, содержащие 5-15% нитроглицерин или смесей нитроэфиров и до 30% пламегасителя [8].

Список литературы

[1] Горст А.Г. Химия и технология нитросоединений. / А.Г. Горст. – М.: Оборонгиз, 1940.

[2] Колганов Е.В. Промышленные взрывчатые вещества. 1-я книга (Классификация и методология). / Е.В. Колганов, В.А. Соснин. // Издательство ГосНИИ «Кристалл Дзержинск Нижегородской обл.». – 2010. 292 с.

[3] Мосинец В.Н. Управление энергией взрыва при разрушении горных пород/В сб. «Механизм разрушения горных пород взрывом». / В.Н. Мосинец; под ред. М.Ф. Друкованного. // «Наукова думка». – Киев, 1971. 77 с.

[4] Соснин В.А. Эмульсионные ПВВ. / В.А. Соснин, Р.Х. Сахипов, Г.П. Шарнин. – Аналит. обзор по мат. отеч.и зарубеж. печати.

[5] Субботин А.И. Основные проблемы взрывного дела и пути их решения. Сб. докладов и статей. / А.И. Субботин, А.Н. Перепелицин, Н.И. Гаврилов. // Изд-во МГГУ. – М., 2002.

[6] Шведов К.К. Некоторые вопросы современного состояния развития промышленных ВВ и методов их испытаний. / К.К. Шведов. – ФТПРПИ, 1990. №4.

[7] Пат. 3161551 США, М КИ 149-46. Эмульсионный сенсibilизатор, содержащий нитрат аммония для ВВ.

[8] Проспект фирмы Nitro Nobel. Симпозиум по взрывной технике. – М., ГКНТ, сентябрь 1983. // Реф. 4659.

Bibliography (Transliterated)

[1] Gorst A.G. Chemistry and technology of nitro compounds. / A.G. Horst. – М.: Oborongiz, 1940.

[2] Kolganov E.V. Industrial explosives. 1st book (Classification and methodology). / E.V. Kolganov, V.A. Sosnin. // Publishing house of the State Research Institute "Crystal Dzerzhinsk, Nizhny Novgorod region". – 2010. 292 p.

[3] V.N. Mosinets Explosion energy control during the destruction of rocks / In collection. "Mechanism of destruction of rocks by explosion." / V.N. Mosinets; ed. M.F. Drukovanny. // "Naukova Dumka". – Kiev, 1971.77 p.

[4] Sosnin V.A. Emulsion PVV. / V.A. Sosnin, R.Kh. Sakhipov, G.P. Sharnin. – Analyte. review on mat. Fatherland and abroad. print.

[5] Subbotin A.I. The main problems of explosives and ways to solve them. Sat. reports and articles. / A.I. Subbotin, A.N. Perepelitsin, N.I. Gavrilo. // Publishing house of MGGU. – М., 2002.

[6] Shvedov K.K. Some questions of the current state of development of industrial explosives and methods of their testing. / K.K. Swedes. – FTTPRI, 1990. No. 4.

[7] Pat. 3161551 USA, М КИ 149-46. Emulsion sensitizer containing ammonium nitrate for explosives.

[8] Brochure by Nitro Nobel. Explosives Symposium. – М., GKNT, September 1983. // Ref. 4659.

© *Е.А. Снеткова, 2021*

Поступила в редакцию 25.01.2021

Принята к публикации 5.02.2021

Для цитирования:

Снеткова. Е.А. История развития взрывчатых веществ // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 2-1(4). С. 6-22. URL: <https://ip-journal.ru/>